

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
236 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	

O‘ZBEKISTONDA CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRARISHNI IQTISODIY-STATISTIK O‘RGANISH

Jurayev Shohruh Moyli o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishining iqtisodiy va statistik holati tahlil qilinadi. Mamlakat agrar sektoridagi strukturaviy o‘zgarishlar, chorvachilik mahsulotlariga bo‘lgan ichki va tashqi talab dinamikasi, shuningdek, ishlab chiqarish samaradorligiga ta‘sir qiluvchi asosiy omillar chuqur o‘rganiladi. Tahlillar 2018–2023-yillar statistik ma‘lumotlariga tayangan holda amalga oshirilgan bo‘lib, kelgusida chorvachilik tarmog‘ini raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va hududiy tafovutlarni kamaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: chorvachilik, iqtisodiy-statistik tahlil, ishlab chiqarish samaradorligi, agrar sektor, hayvonot mahsulotlari, resurslardan foydalanish, O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi.

Abstract: This article analyzes the economic and statistical situation of livestock production in the Republic of Uzbekistan. Structural changes in the country's agricultural sector, the dynamics of domestic and external demand for livestock products, as well as the main factors affecting production efficiency are studied in depth. The analysis is based on statistical data for 2018–2023, and proposals are developed for the future digitization of the livestock sector, the introduction of modern technologies and the reduction of regional disparities.

Keywords: livestock, economic and statistical analysis, production efficiency, agricultural sector, animal products, resource use, agriculture of Uzbekistan.

Аннотация: В статье анализируется экономико-статистическое положение животноводства в Республике Узбекистан. Будут подробно изучены структурные изменения в аграрном секторе страны, динамика внутреннего и внешнего спроса на продукцию животноводства, а также основные факторы, влияющие на эффективность производства. Анализ проводился на основе статистических данных за 2018–2023 годы, и будут разработаны предложения по цифровизации животноводческого сектора, внедрению современных технологий и сокращению региональных различий.

Ключевые слова: животноводство, экономико-статистический анализ, эффективность производства, аграрный сектор, животноводческая продукция, ресурсопользование, сельское хозяйство Узбекистана.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik tarmog‘i agrar sektorning muhim bo‘g‘ini sifatida mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, aholi bandligini oshirish va eksport salohiyatini kengaytirishda strategik ahamiyatga ega. 2023-yil yakunlariga ko‘ra, umumiy qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tarkibida chorvachilik mahsulotlarining ulushi 45,3 foizni tashkil etdi (Stat, 2024). Jumladan, 2023-yilda 2,3 million tonna go‘sh, 10,1 million tonna sut, 7,6 milliard dona tuxum ishlab chiqarildi. Bu esa so‘nggi besh yildagi barqaror o‘shirish sur‘atlarini ko‘rsatmoqda.

Ammo tahlillar shuni ko‘rsatadiki, chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi va samaradorligi mintaqalar kesimida keskin farqlanmoqda. Shu bilan birga, resurslardan foydalanish darajasi, ishlab chiqarish texnologiyalarining eskirganligi va infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi bu tarmoqda iqtisodiy samaradorlikni cheklab qo‘ymoqda.

Ushbu maqola chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish holatini statistik tahlil qilish, iqtisodiy omillar ta'sirini baholash va mavjud muammolarni aniqlash orqali samarali strategiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Shu asosda kelgusidagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash hamda raqamli agrotexnologiyalarni tatbiq etish orqali ishlab chiqarish hajmini oshirish bashorat qilinadi.

Chorvachilik tarmog'ida bozor munosabatlarini qaror toptirishga qaratilgan keng ko'lamdagi islohotlar amalga oshirilib, xususiy mulk ustuvorligi ta'minlandi, ishlab chiqarishni tashkil etishning iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy asoslari izchil mustahkamlanib bormoqda. Jumladan, qishloq joylarida bandlikni oshirish, ichki bozorni go'sht, sut mahsulotlari bilan to'yintirishning muhim manbasi sifatida qoramolchilik, parrandachilik, baliqchilik kabi sohalar ham keng rivoj topmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "«O'zbekiston – 2030» strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son¹ Farmonida chorvachilik sohasida ozuqa bazasini mustahkamlash, yaylov yerlardan unumli foydalanishni ta'minlash ustuvor vazifalardan biri etib belgilangan [1]. Respublikamizda chorvachilik qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, aholini chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim o'ringa egadir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan chorvachilik sohasini rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan muhim qarorlar, hukumat dasturlari asosida tizimli ishlar olib borilishi chorva mollari bosh sonini ko'payishini, ularning nasl va mahsuldorlik sifatlarining oshishini hamda mahsulot ishlab chiqarish hajmining yildan-yilga ko'payishini ta'minlamoqda.

Quyidagi jadvalda 2018–2023-yillar davomida O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (go'sht, sut va tuxum) bo'yicha statistik ma'lumotlar keltirilgan. Bu ko'rsatkichlar tarmoqdagi barqaror o'sish sur'atlarini ko'rsatadi va ishlab chiqarish samaradorligini baholashda muhim manba hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. 2018–2023-yillar davomida O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (go'sht, sut va tuxum) bo'yicha statistik ma'lumotlar.

Yil	Go'sht (ming tonna)	Sut (ming tonna)	Tuxum (mlrd dona)
2018	1960	9500	6.4
2019	2050	9800	6.7
2020	2120	9950	6.9
2021	2180	10000	7.2
2022	2250	10050	7.5
2023	2300	10100	7.6

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun mavjud samaradorlik turlarini tahlil qilish zarur. Har bir samaradorlik turi alohida xususiyatlarga ega bo'lib, ularni inobatga olib, individual yondashuv qo'llash talab etiladi.

Avvalo, sanoatning iqtisodiy va ishlab chiqarish samaradorligini ko'rib chiqish lozim. Bunda xarajatlarni kamaytirish, mahsulot tannaxsini pasaytirish va rentabellikni oshirish kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun esa zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish zarur.

Shu nuqtai nazardan, qoramolchilik subyektlarini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish, erkin bozor munosabatlari asosida faoliyatni yo'lga qo'yish, shuningdek, ozuqa bazasini mustahkamlash uchun omuxta yem ishlab chiqaruvchi korxonalariga qo'llab-quvvatlash ko'rsatish muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chorvachilik tarmog'ini iqtisodiy-statistik jihatdan o'rganishda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, Jahon banki va FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) ma'lumotlari asos qilib olindi. Shu bilan birga, mahalliy olimlar –

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi "«O'zbekiston – 2030» strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-son Farmoni: <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

A. Valiyev (2021), M. Xudoyberganov (2020) va G. Ro‘zimatova (2019) tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tarmoqning mahsuldorlik, xarajatlar hamda resurslardan foydalanish jihatlarini iqtisodiy tahlil qilish uchun mustahkam ilmiy asos yaratdi. Xususan, A. Valiyev o‘z tadqiqotida chorvachilikda ishlab chiqarish samaradorligining asosiy omili sifatida genetik salohiyat va oziqa bazasining sifatini ko‘rsatib o‘tgan. Shu bilan birga, ushbu tadqiqotda statistik ko‘rsatkichlar dinamikasi tahlili, korelyatsion-regressiya tahlili, hududiy farqlarni aniqlash uchun klaster tahlili hamda ekspert baholash va prognozlash usullari kabi turli metodologik yondashuvlar qo‘llandi. Bularning barchasi chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonlarini chuqur tahlil qilish va kelgusidagi rivojlanish yo‘nalishlarini aniqlash imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishga oid ma‘lumotlar mahalliy statistik hisobotlar, davlat statistika qo‘mitasi hisobotlari va tahliliy sharhlardan yig‘ib olindi. Shuningdek, ilmiy maqolalar va soha mutaxassislarining hisobotlari asosida qo‘shimcha ma‘lumotlar to‘plandi. Olingan ma‘lumotlar iqtisodiy-statistik usullar bilan tahlil qilinib, hosildorlik, ishlab chiqarish hajmi va iqtisodiy samaradorlikka ta‘sir qiluvchi omillar o‘rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekiston chorvachilik tarmog‘i umumiy qishloq xo‘jaligi mahsulotlari hajmida barqaror ulushga ega bo‘lishiga qaramay, ishlab chiqarish samaradorligi past bo‘lib qolmoqda. Jumladan, 2023-yilda bir bosh qoramoldan olinadigan o‘rtacha sut miqdori 1 900 litrni tashkil etgan, holbuki bu ko‘rsatkich Rossiyada 4 500 litrga, AQShda esa 9 300 litrga teng. Shuningdek, go‘sht ishlab chiqarishda yirik fermer xo‘jaliklarining ulushi 27% atrofida bo‘lib, asosiy ishlab chiqarish yukini yiriklashmagan, kichik uy xo‘jaliklari bajarmoqda. Oziqa bazasining yetishmasligi va past sifatli yemlar hayvonlarning salomatligi va mahsuldorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Statistik model natijalariga ko‘ra, chorvachilik mahsulotlari hajmi asosan chorva soni ($R=0.87$) va oziqa xomashyosi mavjudligiga ($R=0.79$) bog‘liq ekanligi aniqlangan.

Chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishda yuqori natijalarga erishish uchun, avvalo, tarmoqni zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash, ishlab chiqaruvchilarga subsidiyalar ajratish, yem yetishtirish infratuzilmasini mustahkamlash zarur. Xususan, veterinariya xizmatlarini raqamlashtirish va chorva monitoringini sun‘iy intellekt asosida olib borish xalqaro tajriba (masalan, Isroil, Niderlandiya) asosida tatbiq etilishi mumkin.

Prognozlarga ko‘ra, 2024–2026-yillarda O‘zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi yillik o‘rtacha 6–7% o‘sish sur‘atini saqlab qolishi kutilmoqda. Ammo bu ko‘rsatkichga erishish davlat siyosati, investitsiya oqimi va ilmiy yondashuvlarga bevosita bog‘liq bo‘ladi. Regression tahlil natijalaridan kelib chiqib, shunday modelga ega bo‘lindi.

Amalga oshirilgan regression tahlil natijalariga ko‘ra quyidagi modelga ega bo‘ldik.

$$Y = e^{-26,34} * L^{-0,46} * K^{-1,94} * M^{5,58} * S^{2,06} * E^{0,64}$$

Bu yerda Ld –dehqonchilik mahsulotlari ekilgan 1 gektar yer maydoniga to‘g‘ri keluvchi ishchilar soni (nafar); Kd – qishloq xo‘jaligiga ajratilgan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investetsiya miqdori (mlrd so‘m); Md - qishloq xo‘jaligi ekinlari ekilgan sho‘rlanmagan yer maydoni (ming gektar); Sd - qishloq xo‘jaligi ekin yer maydoni uchun suv sarfini tejali sh ko‘rsat kichi (foizda); Ed - viloyat qishloq xo‘jaligida elektr energiya harajati (mlrd.so‘m), Yd - qishloq xo‘jaligining dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi (mlrd. so‘m).

O‘zbekistonlik va xorijiy olimlarning chorvachilik tarmog‘ini rivojlantirishga oid yondashuvlari turli yo‘nalishlarga ega. Mahalliy adabiyotlarda, asosan, xo‘jaliklar rentabelligi, oziqa resurslari va genetik salohiyat muammolari yoritilgan bo‘lsa, xorijiy manbalarda texnologik modernizatsiya va biologik xavfsizlik masalalari ustuvor o‘rinni egallaydi. FAO ma‘lumotlariga ko‘ra, chorvachilikda raqamli transformatsiya asosiy yo‘nalish bo‘lib, ishlab chiqarish va monitoring tizimlarini avtomatlashtirish

20–25% samaradorlik oshishiga olib kelgan. Shu asosda O'zbekistonda ham sun'iy intellekt, IoT (Internet of Things) va big data texnologiyalarini tatbiq etish dolzarb masala hisoblanadi.

Vaqt qatorlari tahlilida trend tushunchasi muhim ahamiyatga ega bo'lib, u vaqt davomida kuzatiladigan barqaror tendensiyalarni aks ettiradi. Rus iqtisodchi-ekonomisti I.I. Yeliseyeva talqiniga ko'ra, trend – bu vaqt qatorida tasodifiy chetlanishlardan tozalangan barqaror rivojlanish tendensiyasidir. Kobb-Duglas ishlab chiqarish funksiyasi va uning o'ziga xos variantlari iqtisodiyotning zamonaviy ishlab chiqarish holatini aks ettiradi. Guan Zhengfei o'z ilmiy tadqiqotlarida agroiqtisodiyotda ekonometrik modellashtirishning ahamiyati va zaruratini ta'kidlaydi. Shuningdek, O'zbekistonda ham yerdan foydalanish samaradorligini baholashda ekonometrik modellar keng qo'llanmoqda.

Ekonometrik modellar odatda ishlab chiqarish hajmini (Y) resurs sarflariga (x_1, x_2, \dots, x_n) bog'liq holda ifodalaydi: $Y=F(x_1, \dots, x_n)$. Bunda omillar (x_1, x_2, \dots, x_n) erkin o'zgaruvchilar yoki ekzogen omillar sifatida qaraladi. Nisbiy modelda, agar ta'sir omillari resurslar sarfiga asoslangan bo'lsa va model strukturasi multiplikativ shaklda bo'lsa, bu ishlab chiqarish funksiyasini anglatadi. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillar resurs sarfi bilan cheklanmaydi. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish, o'tgan va joriy davr holatlari asosida ularni miqdoriy baholash, tarkibiy qismlarning vaqt bo'yicha o'zgarishini aniqlash imkonini beradi. Ekonometrik olim B.B. Berkinovga ko'ra, vaqt qatori – bu vaqt davomida ketma-ket joylashgan sonli ko'rsatkichlar yig'indisi bo'lib, hodisa yoki jarayonning holati va o'zgarish darajasini ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni rivojlantirish va boshqarish avvalo eng kichik elementlar – ishlab chiqarish subyektlarining faoliyatini to'g'ri tashkil etish va optimal rejalashtirishga bog'liq. Dehqonchilik va chorvachilik samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish sarfini kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish boshqaruv mahorati va rejalashtirishning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish O'zbekiston iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi, biroq tarmoqning hozirgi holati zamonaviy texnologiyalar va iqtisodiy samaradorlik tamoyillariga to'liq mos emas. Statistik va iqtisodiy tahlillar asosida shuni xulosa qilish mumkinki:

Samaradorlikni oshirish uchun yem-ta'minot tizimini kuchaytirish, genetik seleksiya dasturlarini ishlab chiqish va veterinariya infratuzilmasini modernizatsiya qilish zarur.

Hududiy tafovutlarni kamaytirish uchun regional yondashuv asosida klasterlash va davlat ko'magini hududlar kesimida muvofiqlashtirish kerak.

Bashoratlarga ko'ra, agar ilgari surilgan islohotlar amalga oshirilsa, 2026-yilga borib O'zbekistonning go'sht ishlab chiqarish hajmi 2,8 mln tonnaga yetishi mumkin.

Qishloq xo'jaligi mahsulotlar ishlab chiqarish va boshqarishni o'zgarib turuvchi raqobat muhitida va bozor sharoitlarini ilg'ab olish, ularning mohiyati hamda qonuniyatlarini chuqur tahlil qilishda ekonometrik usullar va modellardan foydalanish yordamida prognozlash, ko'p variantli yechimlardan muqobil yechimni tanlash, tavakkalchilik va noaniqlik sharoitida optimal boshqarish qarorlarini qabul qilish kabi bir qator masalalarning nazariy va amaliy tomonlarini o'rganishda ekonometrik modellashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Klasterli tahlillash natijalariga asoslanib, amaliy natijalarni ifodalovchi ekonometrik modellar ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Qishloq xo'jaligi statistik to'plami. – T.: Davlat statistika qo'mitasi, 2024. – 150 b.
2. FAO. Livestock Development and Digital Transformation. – Rome: FAO, 2023. – 130 p.
3. Valiyev A. Chorvachilik samaradorligini oshirishda resurslardan foydalanish muammolari. Ilmiy-amaliy jurnal. – T.: Davr Nashriyoti, 2021. – 45 b.
4. World Bank. Agricultural Sector Review: Uzbekistan. – Washington: World Bank Group, 2022. – 120 p.

5. Isroil Qishloq xo'jaligi vazirligi. Smart Farming in Animal Husbandry. – Tel Aviv: Ministry of Agriculture, 2023. – 95 p.
6. Xudoyberganov M. Chorvachilik iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. – T.: Akademnashr, 2020. – 320 b.
7. Ro'zimatova G. Hayvonot mahsulotlari ishlab chiqarish tizimida innovatsiyalar. – T.: Fan, 2019. – 210 b.
8. Эконометрика: учеб. / под ред. И. И. Елисейевой. – М.: Проспект, 2009. – 288 с.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100